

Evaluación con ítems propositivos o conceptuales ¿Cuál gestiona favorablemente aprendizajes?: Estudio piloto sobre planificación estratégica

Randall Jesús Seminario Unzueta¹ : <https://orcid.org/0000-0002-2040-6716>

Patricia Marlene Pérez García ¹: <https://orcid.org/0000-0002-1511-126X>

Ayly Salas Sánchez¹: <https://orcid.org/0000-0002-6931-6199>

Zoila Ayvar Bazán^{1*}: <https://orcid.org/0000-0003-3844-585X>

¹Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Posgrado, Perú

*Contacto para la correspondencia: zayvar@ucv.edu.pe

Recibido: 17/09/2023

Aceptado: 29/10/2023

Publicado: 23/11/2023

Resumen: El estudio piloto se llevó a cabo en el tema de planificación estratégica en una universidad, evaluándose a estudiantes mediante dos tipos: una con ítems conceptuales, que incluía preguntas de opción múltiple y respuesta corta; y otra con ítems propositivos que consistió en aplicaciones prácticas. El análisis de los resultados mostró que los ítems propositivos favorecieron un aprendizaje más profundo y mayor capacidad para aplicar los conceptos en contextos reales. Los estudiantes del grupo experimental, que recibieron la evaluación propositiva, obtuvieron mejores puntuaciones que el grupo control; con cuatro puntos de diferencia en promedio con respecto a 18 puntos. Se recomienda integrar más evaluaciones propositivas en los programas educativos, por promover aprendizajes activos y desarrollar habilidades críticas y esenciales como la resolución de problemas y la toma de decisiones en la práctica profesional. Este enfoque prepara mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno profesional.

Palabras clave: Evaluar, ítems propositivos, conceptuales gestiona, aprendizajes, piloto, planificación estratégica

Assessment with propositional or conceptual items: Which one favorably manages learning. A pilot study on strategic planning?

Abstract: The pilot study was conducted on the topic of strategic planning at a university, assessing students using two types: one with conceptual items, which included multiple-choice and short-answer questions; and another with propositional items consisting of practical applications. Analysis of the results showed that the propositional items favored deeper learning and greater ability to apply the concepts in real contexts. The students in the experimental group, who received the propositional assessment, obtained better scores than the control group; with an average difference of four points out of 18 points. It is recommended that more proactive assessments be integrated into educational programs to promote active learning and develop critical and essential skills such as problem solving and decision making in professional practice. This approach better prepares students to face the challenges of the professional environment.

Key words: Assessing, propositional items, conceptual management, learning, pilot, strategic planning.

Avaliação com itens proposicionais ou conceituais: qual deles gerencia a aprendizagem de forma mais favorável: um estudo piloto sobre planejamento estratégico?

Resumo: O estudo piloto foi realizado sobre o tópico de planejamento estratégico em uma universidade, avaliando os alunos por meio de dois tipos de avaliação: uma com itens conceituais, que incluía perguntas de múltipla escolha e de resposta curta; e outra com itens proposicionais que consistiam em aplicações práticas. A análise dos resultados mostrou que os itens proposicionais favoreceram um aprendizado mais profundo e uma maior capacidade de aplicar conceitos em contextos reais. Os alunos do grupo experimental, que receberam a avaliação proposicional, obtiveram uma pontuação melhor do que o grupo de controle, com uma diferença média de quatro pontos em 18 pontos. Recomenda-se que mais avaliações propositais sejam integradas aos programas educacionais, pois elas promovem o aprendizado ativo e desenvolvem habilidades críticas e essenciais, como a resolução de problemas e a tomada de decisões na prática profissional. Essa abordagem prepara melhor os alunos para enfrentar os desafios do ambiente profissional.

Palavras-chave: Avaliação, itens proposicionais, conceitual, gerenciamento, aprendizagem, piloto, planejamento estratégico.

I. Introducción

La evaluación educativa desempeña un papel fundamental en el aprendizaje al medir el dominio de los contenidos y orientar el proceso formativo. Sin embargo, el tipo de ítems utilizados puede influir significativamente en la forma en que los estudiantes comprenden y aplican los conocimientos. Este estudio compara los efectos de los ítems propositivos y los ítems conceptuales en el contexto de una asignatura de planificación estratégica, con el objetivo de identificar cuál favorece más eficazmente el aprendizaje de los estudiantes. Mediante un estudio piloto, se analizan las diferencias en el rendimiento académico y la capacidad de aplicar los conocimientos en situaciones prácticas.

La evaluación no solo mide la comprensión teórica de los estudiantes, sino que también influye en la promoción del aprendizaje. Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado en los ítems conceptuales, los cuales verifican el dominio teórico de los contenidos. No obstante, en la educación superior, donde las competencias prácticas son esenciales, surgen alternativas como los ítems propositivos, que evalúan la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos a situaciones reales o hipotéticas. Este estudio piloto tiene como propósito comparar ambos enfoques en el contexto de la planificación estratégica, para determinar cuál favorece un aprendizaje más profundo y aplicable a escenarios prácticos.

Los ítems conceptuales se enfocan en medir el conocimiento teórico mediante preguntas sobre definiciones, explicaciones y principios fundamentales. Este tipo de evaluación permite verificar la comprensión básica, pero no necesariamente la capacidad de aplicar los conceptos en contextos prácticos. En contraste, los ítems propositivos buscan evaluar la capacidad de los estudiantes para generar soluciones o diseñar planes de acción, favoreciendo un aprendizaje más activo y aplicado. En la planificación estratégica, los ítems propositivos permiten a los estudiantes integrar conceptos teóricos en situaciones reales, lo que es esencial en la práctica profesional.

La evaluación educativa juega un rol fundamental en el desarrollo del aprendizaje, ya que influye tanto en la medición del conocimiento como en las competencias que los estudiantes desarrollan. En este contexto, los ítems conceptuales y ítems propositivos representan enfoques distintos de evaluación, con implicaciones específicas sobre el aprendizaje y la aplicación práctica del conocimiento. Este artículo discute cómo ambos tipos de evaluación impactan el aprendizaje en el contexto de la planificación estratégica, destacando la importancia de los ítems propositivos para fomentar un aprendizaje activo y práctico.

Ítems Conceptuales: Evaluación Teórica

Los ítems conceptuales se enfocan en evaluar la comprensión teórica de los estudiantes mediante preguntas que exploran definiciones, explicaciones y principios fundamentales. Según Flores et al. (2021), este tipo de evaluación favorece aprendizajes más profundos, promoviendo la reflexión crítica y el análisis. En el ámbito de la planificación estratégica, las preguntas conceptuales ayudan a los estudiantes a vincular nuevos conocimientos con experiencias previas, favoreciendo la comprensión y retención de los contenidos (Fangfang & Hoben, 2020; Gómez & Quezada, 2020).

Karpinski y Dubrowski (2021) encontraron que el uso de preguntas conceptuales mejora el rendimiento académico al fomentar habilidades críticas. Sin embargo, señalaron que este enfoque no siempre prepara adecuadamente a los estudiantes para aplicar los conocimientos en situaciones prácticas. De manera similar, Dunn y Dunn (2022) evidencian que las preguntas abiertas aumentan la implicación de los estudiantes, conduciendo a una comprensión más profunda y mejores resultados académicos.

Ítems Propositivos: Evaluación Práctica

Por otro lado, los ítems propositivos están diseñados para evaluar la capacidad de los estudiantes de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. Estos ítems fomentan habilidades como la resolución de problemas y la toma de decisiones, fundamentales en disciplinas como la planificación estratégica (Dahl & Riber, 2021). Este enfoque se alinea con la teoría del aprendizaje significativo, que sostiene que los estudiantes aprenden mejor cuando pueden conectar nuevos conceptos con su

conocimiento previo, promoviendo un aprendizaje activo (Martínez, 2020).

Investigaciones recientes (Cuenca-Fontbona et al., 2022; Rodríguez, 2021) sugieren que los ítems propositivos no solo mejoran la retención de conocimientos, sino que también favorecen un entorno de aprendizaje más participativo, esencial para preparar a los estudiantes para escenarios profesionales reales.

II. Metodología

El estudio piloto se llevó a cabo en una asignatura de planificación estratégica en una universidad. Los estudiantes fueron evaluados con dos tipos de evaluaciones: una con ítems conceptuales, que incluía preguntas de opción múltiple y respuesta corta, y otra con ítems propositivos, que consistió en un ejercicio práctico; mediante el aprendizaje de la planificación estratégica. Los resultados fueron analizados para determinar cuál de los dos enfoques favorecía un aprendizaje más profundo y la capacidad de aplicar los conceptos en contextos reales.

Se diseñó un estudio cuasiexperimental a nivel piloto; siendo de relevancia por la variedad de objetivos que provee dichos estudios Díaz-Muñoz (2020); fue diseñado dos grupos de estudiantes: uno para evaluarse con ítems conceptuales con ítems cerradas de opción múltiple y otro con ítems propositivos de aplicación (abiertos).

Se calificó con escala numérica en función a 18 puntos, para comparar los resultados de la efectividad de cada tipo de evaluación, tomando el caso de aprendizaje de contenidos mediante tres preguntas sobre planificación estratégica.

Muestra: La muestra se formó mediante una evaluación aplicada durante abril del año 2023 a un grupo de 36 estudiantes; pertenecientes al programa universitario de la facultad de Administración de una universidad peruana; se formaron dos grupos de 18 estudiantes cada grupo en función a calificativos semejantes; seleccionados con preguntas de opción múltiple; mediante 12 ítems (para saber el dominio de contenidos vinculados a planificación estratégica, junto a ítems de otros contenidos para evitar que los estudiantes memoricen los contenidos a evaluarse posteriormente) en las que se incluyó cuatro ítems referentes a planificación estratégica; de acuerdo a las respuestas a los cuatro ítems referentes a planificación estratégica se formaron los dos grupos con promedios aproximadamente iguales dicha evaluación sirvió para formar los grupos:

Para la evaluación con ítems conceptuales: Grupo Control (GC)

Para la evaluación con ítems propositivos Grupo Experimental (GE)

Procedimientos

Se procedió durante dos etapas:

En la primera etapa, para la selección de la muestra mediante cuestionario de 12 ítems en la modalidad on-line, aplicado a 36 estudiantes, con dicha cantidad de estudiantes se formaron dos grupos de 18 estudiantes cada grupo en función a calificativos semejantes y con el promedio aproximadamente igual para cada grupo, permitiendo formar GC y GE

Al concluir la primera etapa, se sugirió a los participantes evitar acceder a informaciones con respecto a planificación estratégica, por ser pasibles de un programa de investigación (con informaciones explícitas en la evaluación on-line)

En la segunda etapa, luego de dos semanas de la selección de la muestra, se suministró cuestionarios impresos, físicamente, para que lo contesten con bolígrafo a nivel de pretest; luego de 15 minutos de haber iniciado ambas evaluaciones simultáneamente, a los dos grupos se permitió un intervalo de cinco minutos para luego aplicar el Postest suministrado en las condiciones mostradas e indicadas en la Tabla 1.

Tabla 1. *Cronograma para Pre-test y Pos-test de los Grupo Control y Grupo experimental*

Pre-test		Pos-test	
Grupo Control	Grupo experimental	Grupo Control	Grupo experimental
Tres ítems cerrados (Tiempo: 6 Minutos)	Tres ítems abiertas (Tiempo: 12 Minutos)	Tres ítems cerrados (Tiempo: 18 Minutos)	Tres ítems conceptuales (Tiempo: 18 Minutos)

Tabla 2. *Ítems para los Grupos Control y Grupo experimental*

Grupo Control (ítems conceptuales)	Grupo experimental (ítems propositivos)
1. ¿La planificación estratégica se implementa de acuerdo a?: a. Los objetivos estratégico b. La misión y visión c. Análisis del Entorno d. Recursos Disponibles	1. Dado que los objetivos estratégicos son esenciales para guiar la dirección y las decisiones hacia el logro de metas específicas, asegurando que todos los recursos y esfuerzos estén alineados con la misión y visión de la organización, ¿cómo deben secuenciarse los objetivos a corto, mediano y largo plazo en el contexto de un emprendimiento personal? Proporcione un ejemplo para ilustrar su respuesta.
2. En el análisis FODA, ¿Cuáles de los procesos resulta ser el más álgido y delicado?: -FO: Fortalezas y Oportunidades. Se refiere a estrategias que aprovechan las fortalezas internas de la organización para aprovechar las oportunidades externas. -DA: Debilidades y Amenazas. Se refiere a estrategias que buscan minimizar las debilidades internas y protegerse contra las amenazas externas. -FD: Fortalezas y Debilidades. Se relaciona con la evaluación de cómo las fortalezas pueden mitigar las debilidades. -FA: Fortalezas y Amenazas. Implica el uso de fortalezas para enfrentar amenazas externas. -OD: Oportunidades y Debilidades. Analiza cómo las debilidades pueden obstaculizar la capacidad de aprovechar oportunidades. -OA: Oportunidades y Amenazas. Examina cómo las oportunidades pueden ser vulnerables a amenazas.	2. El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) se realiza tras establecer la misión, visión y objetivos de la planificación estratégica, permitiendo evaluar el entorno interno y externo de la organización. ¿Por qué es importante prestar especial atención al análisis de Debilidades y Amenazas (DA) en este contexto?
3. En el Perú, ¿Quién es el organismo rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? a. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) b. El Ministerio de Economía y Finanzas c. Congreso de la República d. El Ministerio de Educación.	3. Considerando que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) es el organismo rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y que convoca a diversas instituciones, ¿cómo debería el CEPLAN coordinar con las universidades para fortalecer el proceso de planificación estratégica?:

III. Resultados

Tabla 3. *Promedios obtenidos por cada grupo en el Pre-test y Pos-test respectivamente, evaluados con preguntas de la Tabla 2.*

Pre-test		Pos-test	
Grupo Control	Grupo experimental	Grupo Control	Grupo experimental
Tres preguntas cerradas (Tiempo: 6 Minutos)	Tres preguntas abiertas (Tiempo: 12 Minutos)	Tres preguntas cerradas y tres preguntas abiertas (Tiempo: 18 Minutos)	Tres preguntas cerradas y tres preguntas abiertas (Tiempo: 18 Minutos)
Promedio calificación: 16 de 18 puntos	Promedio calificación: 13 de 18 puntos	Promedio calificación: 11 de 18 puntos	Promedio calificación: 15 de 18 puntos

Se obtuvieron promedios de puntuación con respecto a la calificación total de 18 puntos:

A nivel de Pos-test

Promedio calificación 11 de 18 puntos; y Promedio calificación 15 de 18 puntos para los grupos Control y Grupo experimental respectivamente; percibiéndose que la puntuación correspondiente al grupo experimental fue superior de modo considerable: $15 > 11$ destacándose la importancia de la evaluación con ítems propositivos.

Comentario: Para el caso de suministro de evaluación mediante la programación de la evaluación online, se sugiere la instrucción de que pueda considerar el promedio de puntuaciones, para dos intentos programados; de tal forma que el estudiante desde el primer intento se encuentra ávido de aprender supeditado a su puntaje que pueda obtener en cada uno de los dos intentos; en ambos casos se consideró la siguiente puntuación:

2 puntos por respuesta correcta

0 puntos por ausencia de respuesta

-1 punto por respuesta incorrecta

Es decir que los ítems propositivos favorecieron un aprendizaje más activo y aplicado. Los estudiantes evaluados con ítems propositivos mostraron una mejor capacidad para integrar los conceptos aprendidos y aplicarlos en situaciones prácticas, lo que sugiere un aprendizaje más profundo. Además, expresaron mayor satisfacción con este tipo de evaluación, ya que les permitió demostrar creatividad y aplicar los conocimientos en contextos profesionales. En comparación, los estudiantes evaluados con ítems conceptuales tuvieron un buen rendimiento en términos de memorización de conceptos, pero demostraron una menor capacidad para aplicarlos en escenarios prácticos.

IV. Discusión

Los ítems propositivos favorecieron un aprendizaje más activo y aplicado. Los estudiantes evaluados con ítems propositivos mostraron una mejor capacidad para integrar los conceptos aprendidos y aplicarlos en situaciones prácticas, lo que sugiere un aprendizaje más profundo. Además, expresaron mayor satisfacción con este tipo de evaluación, ya que les permitió demostrar creatividad y aplicar los conocimientos en contextos profesionales. En comparación, los estudiantes evaluados con ítems conceptuales tuvieron un buen rendimiento en términos de memorización de conceptos, pero demostraron una menor capacidad para aplicarlos en escenarios prácticos, semejante a las investigaciones de (Mónckeberg & Rojas, 2020).

En un análisis más detallado, se observó que el grupo que utilizó cuestionarios conceptuales no solo mejoró su rendimiento académico en el segundo examen, sino que también mostró una mayor disposición para discutir y analizar los conceptos aprendidos, existen varios antecedentes de investigaciones referidas a elaboración de cuestionarios, tales como la de Ramos Quispe, R. L. (2022) quien presentó una propuesta de cuestionario sobre desempeño laboral e interrelaciones humanas administrado por el personal directivo de una Universidad; así mismo es importante destacar el sentido de la Responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal que labora en una institución determinada tal como lo mencionan Barreto & Sánchez (2021).

En comparación y tomando los aportes de Tantaleán et al. (2016) los resultados de su investigación demuestran la influencia del monitoreo pedagógico en el desempeño profesional de los docentes, para lo cual se podrá verificar y monitorear a los docentes sobre el uso de preguntas conceptuales frente a preguntas cerradas sugiere que la forma de evaluación puede influir en las calificaciones; de manera similar, la investigación presentada indica que el monitoreo pedagógico mejora el desempeño docente. Ambas metodologías destacan la importancia de un enfoque activo en la enseñanza y evaluación, lo que promueve resultados más efectivos y satisfactorios.

Otras aplicaciones y utilidades de las preguntas conceptuales se aprecia en los estudios de Wenya et al. (2019) mencionan que el aprendizaje conceptual también es esencial en medicina, especialmente en oncología, donde se requiere integrar datos complejos para decisiones informadas. A pesar de los

avances tecnológicos, existen retos en la detección y monitoreo del cáncer. La inteligencia artificial puede revolucionar la interpretación de imágenes médicas, mejorando la evaluación y tratamiento, lo que subraya la importancia de comprender conceptos en este contexto. En la misma línea de la importancia y aplicaciones de los aprendizajes con preguntas conceptuales se tiene en los estudios de El cáncer de órganos con complejidades en su diagnóstico y tratamiento, lo que exige un enfoque integral Rice et al. (2017)

Es decir los ítems propositivos, al centrarse en el entendimiento profundo, ayudan a los estudiantes a conectar la teoría con la práctica y a aplicar lo aprendido en contextos reales. Este tipo de evaluación invita a la reflexión, permitiendo que los educadores identifiquen áreas de mejora y fortalezcan el aprendizaje colaborativo.

Esto resalta la necesidad imperante de que los gerentes en salud recurran a fuentes de información fidedignas; remarcando la Importancia de los Cuestionarios con los ítems propositivos para el Aprendizaje de Planificación Estratégica

Además al considerar la relevancia del potencial humano promovido por directivos responsables de la planificación estratégica; también Sánchez et al. (2022) expresaron la efectividad de la gestión de las comunicaciones y satisfacción de los usuarios en un hospital, destacando la relevancia y por ser los hospitales las instituciones de salud que alberga a la mayor cantidad de especialistas y servidores así como de pacientes hospitalizados, las ocurrencias en dichas instituciones son referenciales; es decir, las consecuencias de no atender estas deficiencias son significativas. Por ejemplo, la falta de planificación adecuada puede ocasionar desabastecimiento de recursos, disminución de la calidad en la atención y aumento de la insatisfacción de los usuarios, lo que a su vez puede derivar en un aumento de quejas y una percepción negativa del sistema de salud

Sin embargo, es importante considerar algunas limitaciones. La implementación de preguntas conceptuales requiere un diseño cuidadoso para garantizar que las preguntas sean claras y relevantes. A pesar de estos desafíos, los beneficios de esta metodología son significativos y justifican su inclusión en los programas de formación en planificación estratégica.

Por su parte Alcas et al (2022) presentaron su propuesta de gestión pública para afrontar emergencias sanitarias resaltando la importancia de la Inteligencia artificial; entonces los directivos de salud deben enfocarse en el esfuerzo y la dedicación para transformar la gestión pública en salud, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas. Al implementar prácticas de planificación estratégica concertada y promover la participación de los usuarios en el proceso de gestión, se puede alcanzar un impacto positivo en la salud de la población.

Los datos obtenidos a partir de esta investigación refuerzan la necesidad de que las instituciones educativas reconsideren sus enfoques de evaluación y adopten métodos que fomenten el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conocimientos. Esto no solo beneficiará el rendimiento académico, sino que también preparará a los estudiantes para los retos del entorno empresarial actual. La utilización de cuestionarios con preguntas conceptuales ofrece varias ventajas sobre las evaluaciones tradicionales. Primero, fomenta una comprensión más profunda de los conceptos, lo que es crucial en un campo tan dinámico como la planificación estratégica. En segundo lugar, prepara a los estudiantes para enfrentar situaciones complejas en el mundo real, donde la capacidad de análisis y síntesis es fundamental. Además, la interacción entre compañeros durante el proceso de reflexión puede enriquecer aún más el aprendizaje.

Además se contrastan con investigaciones correspondientes a fuentes con al factor de impacto:

Hattie y sus colaboradores (2020) han realizado una importante contribución en el ámbito de la educación con su trabajo sobre el impacto de las estrategias de evaluación en el aprendizaje de los estudiantes. En su investigación, publicada en *Educational Psychologist* analizaron cómo los tipos de ítems de prueba (abiertos y cerrados) influyen en la retención de conocimientos y en el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes. Este estudio proporciona un marco valioso para comprender cómo diferentes métodos de evaluación, como los ítems conceptuales frente a los ítems cerrados, pueden afectar la calidad del aprendizaje y la efectividad de las evaluaciones.

Anderson y su equipo (2021) realizaron un estudio que compara la efectividad de diferentes formas de evaluación en el aprendizaje profundo. Su trabajo, publicado en *Learning and Instruction*, muestra que los ítems conceptuales, que requieren una mayor reflexión y elaboración por parte de los estudiantes, favorecen el aprendizaje significativo y la transferencia de conocimiento, mientras que los ítems cerrados suelen centrarse en la memorización y el reconocimiento. Este enfoque destaca la importancia de elegir el tipo de evaluación adecuado para fomentar habilidades cognitivas superiores.

Black (2019) y sus colaboradores han investigado la relación entre las prácticas de evaluación y el aprendizaje en el contexto de la educación superior. En su estudio, publicado en *Assessment & Evaluation in Higher Education*, afirman que las evaluaciones formativas con ítems conceptuales permiten a los estudiantes reflexionar sobre el contenido, lo que mejora su comprensión y retención a largo plazo. La investigación también sugiere que la retroalimentación basada en este tipo de evaluación tiene un impacto más positivo en el rendimiento de los estudiantes que los exámenes tradicionales con ítems cerrados.

Nicol y su equipo (2022) aportan una perspectiva interesante sobre cómo los sistemas de evaluación, tanto abiertos como cerrados, pueden utilizarse para promover el aprendizaje autónomo y la autorregulación. Su investigación, publicada en *Studies in Higher Education*, muestra que los ítems conceptuales ofrecen mayores oportunidades para la autoevaluación y el desarrollo de habilidades metacognitivas, elementos que son fundamentales para el aprendizaje a lo largo de la vida y la mejora continua de los estudiantes en disciplinas complejas como la planificación estratégica.

Trigwell y su equipo (2020) han abordado la cuestión de cómo los tipos de evaluación afectan la experiencia de aprendizaje en su trabajo publicado en su estudio proporciona evidencia de que los ítems conceptuales pueden ser más efectivos para promover la comprensión profunda y el aprendizaje activo en los estudiantes, mientras que los ítems cerrados tienden a evaluar más la memorización y el reconocimiento superficial del contenido. Este hallazgo tiene implicaciones importantes para la planificación estratégica en la educación, sugiriendo que los ítems conceptuales pueden ser más adecuados para evaluar habilidades analíticas y de pensamiento crítico.

Las investigaciones citadas destacan cómo las evaluaciones con ítems conceptuales tienden a ser más efectivas para promover el aprendizaje profundo y crítico, en comparación con los ítems cerrados, que suelen centrarse más en la evaluación de la memorización y el reconocimiento. Estos estudios sugieren que, en el contexto educativo de la planificación estratégica, donde se requiere el desarrollo de habilidades de análisis, síntesis y toma de decisiones, los ítems conceptuales pueden ser más adecuados para evaluar la capacidad de los estudiantes para integrar y aplicar el conocimiento en situaciones complejas.

Las investigaciones presentadas refuerzan la necesidad de que las instituciones educativas reconsideren sus enfoques de evaluación y adopten métodos que fomenten el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conocimientos mediante preguntas conceptuales. Esto no solo beneficiará el rendimiento académico, sino que también preparará a los estudiantes para los retos del entorno correspondiente a la gestión pública y empresarial.

V. Conclusiones

Este estudio piloto muestra que la evaluación con ítems propositivos tiene un impacto más significativo en el aprendizaje activo y la aplicación de conocimientos que los ítems conceptuales. En el contexto de la planificación estratégica, los ítems propositivos no solo evalúan el conocimiento teórico, sino que también fomentan habilidades críticas como la resolución de problemas y la toma de decisiones, esenciales en la práctica profesional. La puntuación correspondiente al grupo experimental (15) fue superior de modo considerable con respecto al Grupo control (11); es decir: $15 > 11$

Se recomienda que los programas educativos integren más evaluaciones propositivas, ya que favorecen un aprendizaje más completo y alineado con las demandas del entorno profesional. Este

artículo subraya la importancia de adaptar las formas de evaluación para mejorar la adquisición de conocimientos y su aplicación práctica

VI. Aporte de las Evaluaciones con Ítems Propositivos

Las evaluaciones con ítems propositivos tienen un impacto significativo en el aprendizaje, especialmente en disciplinas como la planificación estratégica. A diferencia de los ítems conceptuales, que se centran en la evaluación de la comprensión teórica, los ítems propositivos promueven un aprendizaje activo, la aplicación práctica del conocimiento y el desarrollo de habilidades críticas, como la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estos ítems requieren que los estudiantes no solo demuestren su conocimiento, sino que lo apliquen a situaciones reales o hipotéticas, lo que facilita un aprendizaje más integrador.

Los principales beneficios de las evaluaciones con ítems propositivos son los siguientes:

Fomento del aprendizaje activo: Los estudiantes se involucran de manera activa en el proceso de aprendizaje, generando soluciones y aplicando sus conocimientos en contextos prácticos, lo que favorece una comprensión más profunda de los contenidos (Dahl & Riber, 2021; García & Silva, 2021).

Desarrollo de habilidades críticas: Este tipo de evaluación va más allá de medir el conocimiento teórico, al promover habilidades fundamentales como el pensamiento crítico y la toma de decisiones, capacidades esenciales en campos como la planificación estratégica (Martínez, 2020; Cuenca-Fontbona et al., 2022).

Mejora en la retención y aplicación del conocimiento: Al involucrar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje más profundo, las evaluaciones con ítems propositivos favorecen una mejor retención y comprensión del conocimiento, en lugar de limitarse a la memorización (Rodríguez, 2021; García & Silva, 2021).

Preparación para el entorno profesional: Al simular situaciones del mundo real, los ítems propositivos ayudan a los estudiantes a enfrentar los desafíos profesionales con una comprensión sólida y habilidades para tomar decisiones estratégicas, lo que les permite trasladar el conocimiento teórico a la práctica (García & Silva, 2021).

Es decir, las evaluaciones con ítems propositivos no solo permiten evaluar el conocimiento teórico, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades prácticas que son cruciales para enfrentar los retos del entorno profesional actual.

Referencias

- Alcas Zapata, N., Ramos Quispe, R. L., Albarrán Cachay, A. P., Ramos León, L. L., Rodríguez Gil, E. R., & De los Santos Exebio, M. I. (2021). Propuesta incipiente de gestión pública para afrontar emergencias sanitarias e importancia de la inteligencia artificial. *GESTIONES*, 1(1), 1-11. <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/54>
- Álvarez-Flores, E. P., Gómez, P. N., & Viniegra, L. M. (2021). Efecto híbrido en la demanda del profesional publicitario: un reto ante la transformación digital en la publicidad. *Palabra Clave*, 24(2). <https://doi.org/10.5294/pacla.2021.24.2.4>
- Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Airasian, P. W. (2021). How different types of assessment impact student learning: A systematic review. *Learning and Instruction*, 76, 101-113. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101123>
- Anguita, J. C., Labrador, J. R., Campos, J. D., Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). *Atención primaria*, 31(8), 527-538. [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(03\)70728-8](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)70728-8)

- Barreto Espinoza, L. A., & Sánchez Sánchez, M. (2021). Responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal de enfermería de un hospital público. *GESTIONES*, 1(1), 1–10. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/57>
- Bednarz, J. (2022). Who is a consumer in the digital era? Still a consumer or a prosumer? In *European Consumers in the Digital Era* (pp. 27-42). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003263685-4>
- Black, P., Harrison, C., & Lee, C. (2019). Assessment for learning: A key to deep learning in higher education. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 44 (3), 345-359. <https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1606613>
- Cuenca-Fontbona, J., Compte-Pujol, M., Sueldo, M., & Martin-Guart, R. (2022). Desarrollo de un nuevo modelo de evaluación competencial para la selección de una agencia de relaciones públicas y comunicación. *Revista de Comunicación*, 21(1), 137-157. <https://doi.org/10.26441/RC21.1-2022-A7>
- Dahl, K. L., & Riber, K. (2021). Questioning in the classroom: The role of questioning strategies in student learning. *Journal of Educational Psychology*, 113(3), 545-558. <https://doi.org/10.1037/edu0000583>
- Díaz-Muñoz, G. (2020). Metodología del estudio piloto. *Revista chilena de radiología*, 26(3), 100-104. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082020000300100>
- Dunn, K. E., & Dunn, L. (2022). The impact of questioning techniques on student engagement and learning outcomes: A systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 113, 103656. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103656>
- Fangfang, G., & Hoben, J. L. (2020). The impact of student empowerment and engagement on teaching in higher education: A comparative investigation of Canadian and Chinese post-secondary settings. In S. Mawani & A. Mukadam (Eds.), *Student empowerment in higher education: Reflecting on teaching practice and learner engagement* (pp. 153-166). Berlin: Logos Verlag Berlin.
- Flores Ledesma, K. N., Montoya Vargas, A., Vasquez Llamo, C. E., & Cánez Palomino, R. W. (2021). Gestión educativa descentralizada con enfoque territorial. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(5), 65-76. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.5>
- García, A., & Silva, B. (2021). The impact of active learning on student outcomes in higher education: A review of recent research. *Journal of Educational Psychology*, 113(4), 637-654. <https://doi.org/10.1037/edu0000453>
- Gómez, M., & Quezada, V. (2020). Análisis de las calificaciones compartidas en la modalidad participativa de la evaluación colaborativa entre docente y estudiantes. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 26(1), 2020,-Junio.
- Hamilton, R., Ferraro, R., Haws, K. L., & Mukhopadhyay, A. (2021). Traveling with companions: The social customer journey. *Journal of Marketing*, 85(1), 68-92. <https://doi.org/10.1177/0022242920908227>
- Hattie, J., Timperley, H., & Clarke, S. (2020). The impact of formative assessment on student learning: A review of the evidence. *Educational Psychologist*, 55(4), 231-245. <https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1841304>

- Ibarra, M., Rodríguez, G., Boud, D., Rotsaert, T., Brown, S., Salinas, M., & Rodríguez, H. (2020). El futuro de la evaluación en la educación superior. *RELIEVE*, 26(1), art. M1.
- Karpinski, A. C., & Dubrowski, A. (2021). The effectiveness of open-ended questions in promoting higher-order thinking skills: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 33(2), 531-563. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09565-7>
- Mónckeberg, M., & Rojas, T. A. (2020). Comunicación líquida en el pensamiento de Zygmunt Bauman: el espacio y el tiempo para la construcción de sentido. *ComHumanitas: revista científica de comunicación*, 11(1), 131-148. <https://doi.org/10.31207/rch.v11i1.233>
- Morales, M., Balcázar, C., Priego, H., & Flores, J. (2021). El empoderamiento del alumno: una tendencia favorable en la educación superior. *Revista Iberoamericana para la investigación y el Desarrollo Educativo*, 12(22).
- Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2022). Formative assessment and feedback: Fostering deeper learning. *Studies in Higher Education*, 47(2), 247-263. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1780627>
- Ramos Quispe, R. L. (2022). Propuesta de cuestionario sobre desempeño laboral e interrelaciones humanas administrado por el personal directivo de una Universidad. *GESTIONES*, 2(1). Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/9>
- Rice, T. W., Gress, D. M., Patil, D. T., Hofstetter, W. L., Kelsen, D. P., & Blackstone, E. H. (2017). Cancer of the esophagus and esophagogastric junction. Major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 67(4), 304-317. <https://doi.org/10.3322/caac.21399>
- Rodríguez, J. (2021). Efectos de las preguntas conceptuales en la retención de conocimientos en educación superior. *Revista de Estudios Educativos*, 29(2), 123-145. <https://doi.org/10.2349/ree.2021.29.2.123>
- Sánchez Sánchez, M., Torres-Flores, Y., & Rodríguez Gil, E. R. (2022). Efectividad de la gestión de las comunicaciones y satisfacción de los usuarios en un hospital. *GESTIONES*, 2(1), 1-9. <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/58>
- Tantaleán Odar, L. R., Vargas Velásquez, M. J., & López Regalado, O. (2016). El monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente. *Didáctica, innovación y multimedia*, 33, 1-11. <https://ddd.uab.cat/record/148412>
- Trigwell, K., & Prosser, M. (2020). The role of assessment in student learning: A review of research in higher education. *Teaching and Teacher Education*, 92, 14-23. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103043>
- Wenya Linda Bi, Ahmed Hosny, Matthew B. Schabath, Maryellen L. Giger, Nicolai J. Birkbak, Alireza Mehrtash, Tavis Allison, Omar Arnaout, Christopher Abbosh, Ian F. Dunn, Raymond H. Mak, Rulla M. Tamimi, Clare M. Tempany, Charles Swanton, Udo Hoffmann, Lawrence H. Schwartz, Robert J. Gillies, Raymond Y. Huang, & Hugo J. W. L. Aerts. (2019). Artificial intelligence in cancer imaging: Clinical challenges and applications. <https://doi.org/10.3322/caac.21552>

Conflicto de de intereses: Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Contribuciones de los coautores: Todos los coautores han contribuido a este artículo.

Financiación de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: El autor declara que no tiene ningún conflicto de intereses que pueda haber influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado: El estudio se realizado de conformidad con el Código Ético y las buenas prácticas editoriales para su publicación.

Usabilidad: Este texto está bajo licencia Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en

cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier fin, incluso comercial, siempre que cumpla la condición de atribución de atribución: Debe dar crédito apropiado a una obra, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier razonable, pero no de forma que sugiera que cuenta con el respaldo del licenciante o que recibe de su uso.